

TRILHA PITAGÓRICA: MATEMÁTICA E HISTÓRIA

DOI: 10.5281/zenodo.13766005

Suelia Pereira Messias¹

¹Licenciatura em Matemática – Universidade do Estado da Bahia (UNEB - Campus VI)
sueliamessias25@gmail.com

Angelita de Souza Leite²

²Licenciatura em Matemática – Universidade do Estado da Bahia (UNEB - Campus VI)
aleite@uneb.br

AT12: Ensino de Ciências Exatas.

RESUMO: Este trabalho visa relatar a experiência vivenciada por uma discente do curso de Licenciatura em Matemática, monitora do projeto de extensão, “Portal do Bicentenário: A matemática e suas conexões históricas” vinculado a Universidade do Estado da Bahia (UNEB - Campus VI) - Caetitê/BA, ao reproduzir um jogo, intitulado de “Trilha Pitagórica”, lançando mão de imagens e conceitos relacionados ao Bicentenário da Independência da Bahia. Tendo como objetivo demonstrar a importância de trabalhar a Matemática de maneira interdisciplinar para os graduandos do curso de Licenciatura em Matemática, participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/2023) e os alunos do 6º semestre, a fim de verificar a viabilidade do jogo e proporcionar discussões que possibilitem a reconhecer a importâncias de abordar os conteúdos de matemática de forma contextualizada, que possam ser ensinados de forma interdisciplinar. Tendo como aporte teórico metodológico autores como Páscoa, Godinho e Moura (2020) e Selva e Camargo (2009) que relatam a importância dos docentes utilizarem jogos para o ensino de Matemática. As etapas da atividade desenvolvida consistem em pesquisa, elaboração de situação problemas, produção do material e demonstração do passo a passo da execução. Ao realizar uma reflexão crítica sobre a dinâmica desenvolvida pela monitora nos dois grupos é possível inferir que licenciandos e monitora reconhecem que às práticas interdisciplinares é possível de serem realizadas em sala de aula com os jogos didáticos e que a experiência contribuiu de forma significativa para sua formação de todos os envolvidos.

Palavras-chave: História; Interdisciplinaridade; Jogos; Matemática; Proex.

1. INTRODUÇÃO

Ensinar Matemática nos dias atuais está se tornando um desafio, visto que grande parte dos alunos não se interessam ou têm bastante dificuldade na disciplina. Muitas vezes, professores do Ensino Fundamental precisam inovar no ensino dessa matéria, para que os estudantes possam se sentir motivados e venham a aprender os conteúdo, e que estes tenham significados para o seu dia a dia, uma das estratégias de ensino que vem se destacando é a realização de jogos didáticos durante as aulas, que tem como objetivo instigar o aluno a aprender através da diversão, do uso do raciocínio lógico-matemático; possibilita a manipulação de peças, objetos, do próprio corpo, modifica a dinâmica da sala de aula; contribui para o

desenvolvimento da autonomia na construção do conhecimento pelo(a)s aluno(a)s. De acordo com Selva e Camargo (2009, p. 04),

Sendo assim, percebe-se que o jogo matemático, quando utilizado de forma correta, com objetivos pré-estabelecidos e inseridos no planejamento do professor com intencionalidade, configura-se como um objeto de construção de saberes, podendo auxiliar tanto os professores na dinamização de sua prática, quanto os alunos que tornar-se-ão capazes de atuar como sujeitos na construção de seus conhecimentos.

Através disso, pode-se perceber a importância de desenvolver atividades envolvendo jogos em sala. Nesse sentido é preciso que o(a) professor(a) ao planejar suas aulas com jogos didáticos, fiquem atentos ao selecionar os jogos e ao escolher os materiais a serem utilizados, visto que, requer um planejamento que leve em consideração os conteúdos que serão abordados, para não distanciarem ou ficarem desconectados com os objetivos relacionados à aprendizagem dos conceitos matemáticos dos alunos. Se o docente não fizer uma boa escolha, pode ser que não haja um resultado muito satisfatório e o aluno continue com problemas no entendimento do assunto.

Para Páscoa, Godinho e Moura (2020, p. 02), “ Os jogos matemáticos trazem nessa área da ciência uma oportunidade de desmistificar o conhecimento e a construção de conceitos matemáticos, como um saber que ao longo do tempo foi reforçado pela dificuldade de transmissão e de assimilação dos conteúdos.”. Os autores possibilitam compreender que o “tabu” sobre o processo de ensinar a aprender Matemática, que considera a matemática como uma matéria difícil de ser ensinada e o(a)s e aluno(a)s não conseguem aprender, pois não à compreensão, pode ser desmistificado através dos jogos, devidamente planejado pelo docente, diante dessa prática os estudantes têm a oportunidade de aprender matemática, vindo assim quebrando “tabus”, e descobrir que aprender conceitos matemáticos pode ser divertido e possível.

Pensando no problema de aprendizagem de discentes do 9º ano do Ensino Fundamental II, o projeto de extensão Portal do Bicentenário: A matemática e suas conexões históricas, composto por dois monitores e uma coordenadora, vinculado à Universidade do Estado da Bahia (UNEB - Campus VI), localizada na cidade de Caetité/BA, confeccionou um jogo denominado “Trilha Pitagórica”. Esse material foi produzido em 2023, ano do Bicentenário da Independência da Bahia, sendo assim foi possível uma interdisciplinaridade entre Matemática e História, a fim de ensinar conceitos relacionados ao Teorema de Pitágoras e sobre a Independência da Bahia.

Assim que o material foi produzido, os monitores e a coordenadora levou-o para estudantes do 6º semestre do curso de Licenciatura em Matemática da UNEB e também, para graduandos da mesma área que faziam parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), com o objetivo de obter críticas construtivas para melhoria do jogo, que foi de grande relevância para aprimoramento. A proposta de realização nas escolas ainda não foi concluída, pois o jogo ainda está em processo de aperfeiçoamento.

Logo, este trabalho visa relatar a experiência vivenciada durante a ação desenvolvida dentro do projeto de extensão e tem por objetivo mostrar como é importante discentes do curso de Licenciatura em Matemática terem a oportunidade de realmente aprender a ensinar a disciplina de maneira interdisciplinar, para que futuramente o(a)s aluno(a)s da educação básica possam compreender melhor os conteúdos que serão transmitidos através de atividades lúdicas, nesse caso, de um jogo de tabuleiro.

2. METODOLOGIA

Para que o material fosse produzido, foram necessárias muitas pesquisas acerca dessa abordagem de ensino e sobre qual jogo poderia ser eficaz diante a proposta, além de buscar compreender fatos históricos que aconteceram no período da Independência da Bahia, teve-se o cuidado de fazer uma busca detalhada do que seria abordado, que fosse possível de serem reproduzidos no material, para que os alunos pudessem compreender tanto o conhecimento da história como de matemática. Esse cuidado ao planejar atividades interdisciplinares é de suma importância quando o assunto envolve trabalhar jogos na educação básica, pois de acordo com Selva e Camargo (2009, p. 06)

[...]a utilização dos jogos matemáticos enquanto recurso didático exige um planejamento bem estruturado, com metodologia detalhada e objetivos definidos, que busquem não só auxiliar os educandos no processo de construção de seus conhecimentos, mas também proporcionar ao professor momentos de reflexão sobre sua prática educativa no contexto da relação entre professor, aluno e saber matemático.

Sendo assim, para o jogo ter um retorno significativo é necessário um planejamento minucioso que possibilite atender às expectativas do professor com o método didático a ser utilizado e do(a)s aluno(a)s como o momento de diversão proporcionado pelo jogo. Nesse caso, o jogo auxilia não só o aluno como também o docente, evitando frustrações no processo ensino aprendizagem da disciplina Matemática, que é considerada como muito difícil.

Após a etapa dos estudos, veio a etapa destinada à elaboração de situações envolvendo

a história da Independência da Bahia e o Teorema de Pitágoras, nesse momento foi necessária uma atenção maior, pelo fato de que os valores presentes nas perguntas não deveriam fugir muito da realidade, já que foram pensadas a partir das fotos que registraram cenas do desfile de 2 de julho em Caetité, da bandeira da Bahia e de outros fatos históricos que marcaram esse período.

Após selecionadas as situações problemas, estas foram distribuídas em cartas, depois foi feito um tabuleiro utilizando também, imagens da Independência da Bahia, usando as ferramentas do Word. No momento seguinte, os graduandos do curso de licenciatura em Matemática do 6º semestre e participantes do PIBID, da mesma área, tiveram o momento de jogar e analisar o jogo para avaliarem, refletirem e elaborarem críticas construtivas acerca do material e dos conteúdos abordados. A participação dos licenciandos foi de grande relevância para o aperfeiçoamento do jogo.

Mediantes as contribuições dos licenciados o jogo foi melhorado e está previsto aplicação em turmas 9º ano do Ensino Fundamental II, em escolas do município de Caetité/BA no período de junho a agosto, uma vez que nesses meses as escolas trabalham o tema da Independência da Bahia e já possuem um certo entendimento sobre o Teorema de Pitágoras.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a realização dessa atividade a monitora reconhece que a dinâmica de verificar a eficácia do jogo, realizada com os pibidianos e alunos do 6º semestre do curso de licenciatura em matemática, possibilitou compreender que o conhecimento pode ser construído na interação com os pares, e que é na prática do planejamento de atividade interdisciplinares que pode acontecer uma aprendizagem significativa dos conteúdos de matemática, uma vez que requer momento de dedicação, de pesquisa e planejamento, quando aprendeu sobre a história que marcou a Independência do seu estado de origem, algo que não foi ensinado com de forma crítica e aprofundada quando cursou a educação básica.

O resultado final, em que seria observado se os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II conseguiram compreender os conteúdos através da ludicidade e de forma interdisciplinar através da implementação do jogo “Trilha Pitagórica” ainda não foi alcançado, mas pretende-se levar esse material nas escolas da cidade de Caetité para concluir as ações de pesquisa e extensão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência vivenciada pela monitora vinculada ao projeto de extensão “Portal do Bicentenário: A matemática e suas conexões históricas” permitiu verificar que a mesma elaborou uma compreensão sobre novas possibilidades para o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de Matemática, como: o ensino interdisciplinar através do jogo didático; a importância de momentos dedicados à pesquisa e ao planejamento, para que os resultados sejam favoráveis ao ensino; e principalmente as discussões entre os pares, quando foi possível a troca de experiências e aprimoramento do jogo, o que passou a ser considerado, por ela, como algo de grande relevância para sua formação, pois com a interdisciplinaridade, utilização de jogos, discussões em grupo, essas ações também, vão indiretamente influenciar na aprendizagem dos seus futuros alunos, que terão um ensino que possibilite desenvolver competências e habilidades matemáticas. Essa constatação se encontra no campo teórico e a monitora tem consciência de que as ações desenvolvidas até o momento mudaram algumas das suas concepções sobre o ensino da matemática, mas que só no momento em que desenvolverá a atividade pode-se concluir que essa opção de ensino pode ser bastante eficaz para os alunos do 9º do Ensino Fundamental II e é importante salientar que para haver uma conclusão sobre essa afirmação será necessário trabalhar com a Trilha Pitagórica nas escolas, algo que em breve será realizado

REFERÊNCIAS

PÁSCOA, Emanuela Galvão; GODINHO, Mara Silvana Ferreira; DE MOURA, Francisco Marcôncio Targino. Jogos matemáticos como recurso didático no ensino da subtração: o discurso docente. Jogos matemáticos como recurso didático no ensino da subtração: o discurso docente, [s. l.], 15 nov. 2020. DOI <https://doi.org/10.24933/horizontes.v38i1.913>. Disponível em: https://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/cd_egem/fscommand/CC/CC_4.pdf. Acesso em: 3 set. 2024.

SELVA, Kelly Regina; CAMARGO, Dra. Mariza. O jogo matemático como recurso para a construção do conhecimento. O jogo matemático como recurso para a construção do conhecimento, [s. l.], 2009. Disponível em: https://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/cd_egem/fscommand/CC/CC_4.pdf. Acesso em: 3 set. 2024.